

О ВЛИЯНИИ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК НА СВОЙСТВА ГИПСОВОГО ВЯЖУЩЕГО

Рузметов Фазлиддин Шарифбоевич

Амиров Темирбек Турсоат угли

Тошев Нодир Комил угли

Ташкентский государственный транспортный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10006465>

Ключевые слова: гипсовых вяжущих, гипсовой камень, «реламикс», «линамикс», «дефомикс», пластификатор, водопотребность гипса, пластификатор, суперпластифицирующий добавок.

Аннотация: При использовании химических добавок способствует повышению прочности и водостойкости гипсового вяжущего, снижает водопроницаемость. Правильный подбор количества химических добавок очень важен для улучшения свойств гипсового вяжущего.

Использование химических добавок позволяет в широких пределах изменять свойства гипсового вяжущего и структуру гипсового камня на их основе, увеличивает сроки хранения вяжущих и повышает долговечность изделий [1]. Однако, достаточно часто улучшение того или иного свойства гипсовых вяжущих ведет к изменению других свойств и не всегда в лучшую сторону. Так, замедление сроков схватывания практически всегда приводит к необратимому снижению прочности. Повышение прочностных показателей не всегда позволяет сохранить оптимальные сроки схватывания. Поэтому при решении задачи регулирования свойств гипсовых вяжущих очевидно следует исходить из того, какие свойства гипса должны быть определяющими [2]. Как известно, гипсовые вяжущие могут быть использованы в двух основных направлениях: -при производстве изделий заводской готовности; -при получении сухих смесей для отделочных работ.

Исходя из этого основными направлениями, в которых следует регулировать свойства гипсового вяжущего, являются повышение прочности и водостойкости гипсового камня, и замедление сроков схватывания вяжущего без снижения прочности гипсового камня. В настоящей статье приведены результаты исследований по изучению влияния суперпластифицирующих добавок российского производства С-З, С-ЗМ, ПФМ-НЛК, «Реламикс», «Линамикс» и «Дефомикс» на свойства гипсового вяжущего и структуру гипсового камня на его основе.

Экспериментальные исследования проводились на строительном гипсе Бухарского месторождения.

Пластификаторы С-3, С-3М, ПФМ-НЛК, «Реламикс», «Динамикс» и «Дефомикс» вводили в состав вяжущего в твердофазном состоянии в количестве 0,1-1%. Учитывая сведения о том, что усиление эффективности действия пластифицирующих добавок в минеральных дисперсных системах происходит в щелочной среде [3], было исследовано также их влияние на свойства строительного гипса в присутствии извести.

Рис.1. Влияние кальцевой извести на водопотребность (1) и сроки схватывания (2) строительного гипса: ----- начало схватывания, - - - - - конец схватывания

Рис.2. Влияние кальцевой извести на прочность при сжатии (1) и водостойкость (2) гипсового камня

Предварительно необходимо было уточнить дозировку извести. Результаты исследований по изучению влияния извести на основные физико-технические свойства строительного гипса приведены на рис. 1 и 2. В результате исследований установлено, что в присутствии извести повышается водопотребность вяжущего, несколько замедляются сроки схватывания, улучшаются показатели прочности и водостойкости гипсового камня. Рациональное количество добавки составляет 10% от массы строительного гипса. При этом наблюдается замедление сроков схватывания вяжущего с 6 до 9 минут по началу и с 8 до 11 минут по концу схватывания, повышение прочности гипсового камня на 6%; коэффициент размягчения изменяется от 0,3 (контрольный состав без извести) до 0,4.

Далее было изучено влияние вида и количества пластифицирующих химических добавок на физико-технические свойства строительного гипса, в том числе и в присутствии извести.

Анализ результатов эксперимента показал, что при введении любой из исследованных добавок наблюдается снижение водопотребности гипсового вяжущего (рис. 3. а), однако степень их влияния определяется наличием в составе композиции извести. Суперпластификатор С-3 в количестве 0,1, 0,5 и 1% снижает водопотребность гипса на 2, 6 и 10% соответственно. Это же количество добавки совместно с известью позволяет снизить нормальную плотность гипсового теста на 8, 11 и 16%

соответственно, что подтверждает мнение ряда учёных-материаловедов [3] о большей эффективности С-3 в ее присутствии (рис. 3. б).

Добавки «Реламикс» и «Дефомикс» в количестве 0,1, 0,5 и 1% снижают водопотребность гипсового вяжущего на 2, 4 и 6% соответственно. В присутствии извести они в количестве 0,1% не оказывают влияние на водопотребность вяжущего, а при дозировке 0,5 и 1% снижают нормальную густоту на 4 и 8% соответственно. Это позволяет говорить о том, что известь не оказывает существенного влияния на их эффективность.

Рис.3. Изменение водопотребности строительного гипса при введении суперпластифицирующих добавок: без извести (а); с гашеной известью (б) 1- С-3, 2- С-3М, 3- «Реламикс», 4- «Дефомикс» 5- «Линамикс», 6- ПФМ-НЛК

Рис.4. Изменение сроков начала схватывания строительного гипса при введении суперпластифицирующих добавок: без извести (а); с гашеной известью (б)

1- С-3, 2- С-3М, 3- «Реламикс», 4- «Дефомикс» 5- «Линамикс», 6- ПФМ-НЛК

Добавка «Линамикс» в количестве 0,1-1%, снижают водопотребность вяжущего в пределах 2- 3%. В присутствии извести при дозировке 0,1% они не оказывают существенного влияния на нормальную плоту гипсового теста, но снижают ее на 5 и 10% соответственно при увеличении их количества до 0,5 и 1%. Таким образом, эффективность действия добавки «Линамикс» в присутствии извести повышается, однако его количество при этом должно быть увеличено с 0,1 до 0,5 и более процентов.

На сроки схватывания строительного гипса пластифицирующие добавки значительного влияния не оказывают (рис. 4.-5. а). Существенное замедление сроков схватывания гипсового вяжущего происходит при использовании добавки «Линамикс» в количестве 0,5 и 1% совместно с известью (рис. 4.-5. б): начало схватывания составляет 40 и 112 минут соответственно (без добавки начало схватывания наступает через 6 минут и соответствует контрольному значению - началу схватывания строительного гипса). В остальных случаях существенных изменений не наблюдается.

а)

б)

Рис.5. Изменение сроков конца схватывания строительного гипса при введении суперпластифицирующих добавок: без извести (а); с гашеной известью (б)

1- С-3, 2- С-3М, 3- «Реламикс», 4- «Дефомикс» 5- «Линамикс», 6- ПФМ-НЛК

Таким образом анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы:

-пластифицирующие добавки оказывают влияние на физико-технические свойства строительного гипса и гипсового камня на его основе;

-использование химических добавок - суперпластификаторов позволяет снизить водопотребность гипсового вяжущего; наиболее эффективен суперпластификатор С-3: при его дозировке 0,5 и 1% нормальная густота снижается на 6 и 10%, в присутствии извести на 11 и 16% соответственно;

-добавки «Реламикс» и «Дефомикс» в количестве 0,1, 0,5 и 1% снижают водопотребность гипсового вяжущего на 2, 4 и 6% соответственно; наличие в составе композиции извести на эффективность пластификаторов существенного влияния не оказывает;

-добавка «Линамикс» не оказывают значительного влияния на водопотребность гипсового вяжущего: наблюдается снижение нормальной густоты в пределах 2-3%, однако введение указанной добавки в количестве 0,5 и 1% в присутствии извести позволяет снизить водопотребность вяжущего на 5 и 10% соответственно.

Литература:

1. Ферронская А.В. Долговечность гипсовых материалов, изделий и конструкций - М.:Стройиздат. - 1984. - 256 с.
2. Ратинов В.Б., Розенберг Т.И. Добавки в бетон. - М.: Стройиздат. - 1977. - 207 с.
3. Морева И.В. Медяник В.В., Соколова Ю.А. Композиционные гипсовые вяжущие в современном строительстве: Учебное пособие, -М.- ГАСИС.-2004.-85с.

